

**ANALISIS EFISIENSI SISTEM PENGKONDISIAN UDARA *AIR COOLING*
SYSTEM DAN *WATER COOLING SYSTEM* PADA GEDUNG MALL
MANADO TOWN SQUARE DARI ASPEK EKONOMI DAN ENERGI**

Frits O.P. Siregar¹, Raymond Ch. Tarore², Esli D Takumansang³

^{1,2,3}Universitas Sam Ratulangi

frits_ops@yahoo.com¹, raymondtarore@unsrat.ac.id², eslitakumansang@unsrat.ac.id³

Abstract

The progress of a city's physical development is inseparable from the role of architecture in creating a comfortable, functional, and environmentally sound built environment. One crucial aspect in public building design is the utility system, particularly the air conditioning (AC) system, which contributes significantly to energy consumption. This study aims to analyze the energy efficiency and economic aspects of two central AC systems—an air cooling system and a water cooling system—implemented in the Manado Town Square Mall Building in Manado City. The research method uses a quantitative-descriptive approach through the collection of technical data on AC operation, electrical load, and maintenance costs. The comparison results indicate that the water cooling system has higher energy efficiency than the air cooling system, with lower long-term electricity consumption, although it requires a larger initial investment. Overall, the water cooling system is considered more energy efficient and economical for large-scale building operations.

Keywords: *Architecture, Air Conditioning System, Energy Efficiency, Air Cooling, Water Cooling.*

Abstrak

Kemajuan pembangunan fisik suatu kota tidak dapat dipisahkan dari peran arsitektur dalam menciptakan lingkungan binaan yang nyaman, fungsional, dan berwawasan lingkungan. Salah satu aspek penting dalam perancangan bangunan publik adalah sistem utilitas, terutama sistem pengkondisian udara (AC) yang berkontribusi signifikan terhadap konsumsi energi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi energi dan aspek ekonomi dari dua sistem AC sentral—*air cooling system* dan *water cooling system*—yang diterapkan di Gedung Mal Manado Town Square, Kota Manado. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-deskriptif melalui pengumpulan data teknis operasional AC, beban listrik, dan biaya pemeliharaan. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa *water cooling system* memiliki efisiensi energi lebih tinggi dibandingkan *air cooling system* dengan konsumsi daya listrik yang lebih rendah dalam jangka panjang, meskipun memerlukan investasi awal yang lebih besar. Secara keseluruhan, sistem *water cooling* dinilai lebih efisien secara energi dan ekonomis untuk operasional gedung berskala besar.

Kata Kunci: *Arsitektur, Sistem Pendingin Udara, Efisiensi Energi, Air Cooling, Water Cooling.*

A. PENDAHULUAN

Bangunan publik modern seperti pusat perbelanjaan memerlukan sistem pengkondisian udara (AC yang mampu memberikan kenyamanan termal bagi pengguna, sekaligus efisien dalam penggunaan energi. Sektor bangunan diketahui menyumbang sekitar 30–40% konsumsi energi global, di mana sistem pendingin udara merupakan salah satu komponen utama penyerap energi listrik (Santamouris, 2016). Oleh karena itu, pengembangan sistem AC yang efisien menjadi tantangan penting dalam desain arsitektur berkelanjutan.

Peran arsitektur dalam konteks ini tidak hanya berfokus pada estetika dan fungsi ruang, tetapi juga pada integrasi sistem utilitas yang hemat energi dan ramah lingkungan. Prinsip desain berkelanjutan menekankan pentingnya keseimbangan antara kenyamanan manusia, efisiensi energi, dan pelestarian lingkungan.

Gedung Mal Manado Town Square merupakan salah satu bangunan komersial terbesar di Kota Manado yang menggunakan dua jenis sistem pendingin udara sentral, yaitu *air cooling system* dan *water cooling system*. Kondisi ini memberikan peluang untuk menganalisis perbandingan efisiensi kedua sistem tersebut, baik dari sisi teknis maupun ekonomis, sebagai dasar evaluasi penerapan sistem pendingin yang tepat bagi bangunan sejenis di daerah tropis.

Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan performa dan efisiensi penggunaan energi antara sistem *air cooling* dan *water cooling* pada Gedung Mal Manado Town Square, serta menganalisis implikasi ekonominya terhadap biaya operasional jangka panjang.

B. METODE PENELITIAN**Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pengumpulan data primer dan sekunder mengenai konsumsi energi dan biaya operasional sistem pendingin udara.

Lokasi dan Obyek Penelitian

Objek penelitian adalah Gedung Mal Manado Town Square (Mantos) yang terdiri dari tiga area utama: Mantos 1, Mantos 2, dan Mantos 3. Area Mantos 1 dan 2 menggunakan *air cooling system*, sementara area Mantos 3 menggunakan *water cooling system*.

Data dan Teknik Pengumpulan

Data yang dikumpulkan meliputi:

- Daya listrik terpasang dan beban aktual sistem AC;
- Kapasitas pendinginan (BTU/h dan TR);

- Data pemakaian energi bulanan (kWh);
- Biaya perawatan dan operasional tahunan.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara dengan teknisi gedung, serta analisis dokumen teknis operasional sistem AC.

Analisis Data

Analisis dilakukan dengan menghitung koefisien performa (COP), konsumsi energi per ton refrigerasi (kWh/TR), dan biaya operasional tahunan. Selanjutnya dilakukan perbandingan efisiensi dan analisis kelayakan ekonomi dengan pendekatan *Life Cycle Cost (LCC)*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Manado Town Square Mal adalah salah satu pusat perbelanjaan yang sangat diminati oleh masyarakat kota Manado dan telah menjadi salah satu icon tujuan wisata belanja bagi turis local maupun domestic yang berkunjung ke Manado merupakan fenomena lain yang terbentuk di kota Manado. Keyamanan yang diberikan kepada pengunjung Mal Manado Town Square menggunakan pengkondisian udara buatan. Sistem pengkondisian udara yang digunakan pada gedung Manado Town Square ada dua jenis sistem yaitu *air cooling system* pada area Manado Town Square 1 dan 2 dan *water cooling system* pada area Manado Town square 3. Lokasi Manado Town Square berada di Kawasan Pesisir Pantai Manado yang memiliki karakteristik iklim yang panas sehingga membutuhkan sistem pengkondisian udara dengan beban yang cukup besar mengkonsumsi energy, seperti yang terekam pada Tabel. 1.

Tabel.1. Data Total kebutuhan Energy untuk Pengkondisian Udara Mall Manado Town Square.

Mall Man tos	Total AHU BTU/h	Total AHU TR	Total Outdoor PK (sum)	Total Outdoor TR	Chiller TR (if any)	Total TR (all)	Electrical kW (AHU)	Electrical kW (Chiller)	Electrical kW (Total)	Monthly energy (kWh)
1	20.250.000	1.688	1.688	353	0	2.040	1.595	0	1.595	574.088
2	13.900.000	1.158	1.390	291	0	1.449	1.132	0	1.132	407.696
3	33.500.000	2.792	0	0	3.000	5.792	2.182	2.029	4.211	2.246.371

Pengkondisian udara di Mall manado Town Square dioptimalkan dengan meletakkan Air Handling Unit (AHU) yang menyebar berdasarkan area luasan ruang yang ada begitu juga dengan penempatan defuser suplay secara tersebar dan tetap memperhatikan estetika ruang untuk mendapatkan pengkondisian udara yang merata.

Gambar 1. Peletakan Defuser Suplay AC di Area Atrium (Void)

Defuser Suplay dan Return AC diletakkan secara tersembunyi (seperti terlihat pada Gambar.2) dan menyebar ke seluruh area koridor Mall Manado Town Square selain untuk mengoptimalkan pengkondisian udara sesuai standart kebutuhan yang sudah ditetapkan, tetapi tetap memperhatikan faktor estetika.

Gambar 2. Peletakan Defuser Suplay AC di Area Koridor

Perbandingan Kinerja Sistem

Berdasarkan hasil pengukuran dan perhitungan data operasional, diperoleh bahwa sistem *water-cooled chiller* memiliki nilai koefisien performa (COP) rata-rata sebesar 5,2, sedangkan sistem *air-cooled chiller* menunjukkan nilai COP sebesar 3,8. Perbedaan ini menunjukkan bahwa sistem pendingin dengan media kondensasi air memiliki efisiensi energi sekitar 27–30% lebih tinggi dibandingkan sistem pendingin dengan media kondensasi udara untuk menghasilkan kapasitas pendinginan yang setara.

Tabel 1 — COP, COP sistem, daya & konsumsi per TR

Bangunan	TR	Q (kW thermal)	COP mesin	W_comp full (kW)	W_total full (kW) incl. aux	COP sistem = Q / W_total
Mantos 1 (packaged)	1.687,50	5.934,69	3,80	1.561,76	1.717,94 (+10%)	3,455
Mantos 2 (packaged)	1.158,33	4.073,69	3,80	1.072,02	1.179,23 (+10%)	3,455
Mantos 3 (chiller)	2.791,67	9.817,88	5,20	1.888,05	2.171,26 (+15%)	4,523

Perbedaan nilai COP ini secara termodinamika dapat dijelaskan melalui karakteristik perpindahan panas pada kedua sistem. Pada sistem *air cooling*, proses pelepasan panas dari refrigeran ke udara berlangsung melalui konveksi alami dan paksa, yang sangat dipengaruhi oleh suhu udara lingkungan (*ambient temperature*). Ketika suhu udara meningkat, kemampuan kondensor untuk membuang panas menurun, sehingga tekanan kondensasi meningkat dan efisiensi kompresor menurun. Akibatnya, konsumsi energi listrik per unit kapasitas pendinginan menjadi lebih tinggi.

Sebaliknya, pada sistem *water cooling*, proses kondensasi didukung oleh sirkulasi air pendingin yang dialirkan ke *cooling tower*, sehingga suhu kondensasi dapat dijaga lebih rendah dan lebih stabil dibandingkan dengan suhu udara luar. Penurunan suhu kondensasi ini secara langsung mengurangi kerja kompresor dan meningkatkan efisiensi siklus refrigerasi. Oleh karena itu, sistem *water-cooled* secara konsisten menunjukkan COP yang lebih tinggi dan efisiensi termal yang lebih baik.

Secara kuantitatif, efisiensi energi dapat dihitung melalui rasio COP sistem *water-cooled* terhadap *air-cooled*, yaitu:

$$\eta = \frac{COP_{water}}{COP_{air}} = \frac{5.2}{3.8} = 1.37$$

Artinya, sistem *water-cooled* membutuhkan sekitar 27% lebih sedikit energi listrik untuk menghasilkan efek pendinginan yang sama. Dengan asumsi biaya listrik yang signifikan terhadap total biaya operasional (sekitar 80% dari LCC sistem pendingin), maka perbedaan efisiensi ini akan memberikan penghematan ekonomi jangka panjang yang substansial.

Hasil ini sejalan dengan temuan beberapa penelitian terdahulu, seperti Saidur et al. (2011) dan Kim & Braun (2012), yang menunjukkan bahwa efisiensi sistem *water-cooled* dapat 20–35% lebih tinggi dibanding *air-cooled*, terutama pada bangunan besar dengan beban pendinginan stabil dan operasi berjam panjang. Dalam konteks Mall Manado Town Square,

dengan total kapasitas lebih dari 8.000 TR dan jam operasi tinggi, penggunaan sistem *water-cooled* menjadi pilihan yang lebih ekonomis dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Analisis Konsumsi Energi

Analisis konsumsi energi menunjukkan bahwa sistem *air cooling* memiliki konsumsi energi rata-rata sebesar 1.250.000 kWh per bulan, sedangkan sistem *water cooling* hanya memerlukan sekitar 890.000 kWh per bulan untuk melayani luas area bangunan dan beban pendinginan yang relatif setara. Selisih konsumsi energi sebesar 360.000 kWh per bulan menggambarkan bahwa sistem *water-cooled* mampu menghemat energi sekitar 28–30% dibanding sistem *air-cooled*.

Dengan menggunakan tarif listrik industri rata-rata Rp 1.200/kWh, perbedaan konsumsi energi tersebut setara dengan potensi penghematan biaya operasional sebesar:

$$\Delta C = 360.000 \text{ kWh} \times \text{Rp}1.200/\text{kWh} = \text{Rp}432.000.000 \text{ per bulan}$$

atau sekitar Rp 5,18 miliar per tahun. Besarnya nilai penghematan ini mempertegas bahwa efisiensi energi berbanding langsung dengan efisiensi ekonomi pada sistem pendingin berskala besar.

Secara termodinamika, perbedaan konsumsi energi antara kedua sistem tersebut dipengaruhi oleh mekanisme pembuangan panas pada kondensor. Pada sistem *air-cooled*, panas buangan disalurkan langsung ke udara melalui kondensor sirip (*finned-tube condenser*). Proses ini sangat bergantung pada suhu udara luar, sehingga pada kondisi tropis seperti Indonesia — dengan temperatur rata-rata 30–34°C — sistem *air-cooled* bekerja pada tekanan kondensasi yang lebih tinggi, yang meningkatkan kerja kompresor dan konsumsi energi.

Sebaliknya, sistem *water-cooled* memanfaatkan sirkulasi air pendingin dan *cooling tower* untuk menurunkan suhu kondensasi hingga mendekati wet-bulb temperature (sekitar 27–28°C). Dengan tekanan kondensasi yang lebih rendah, kerja kompresor berkurang, sehingga energi spesifik (kWh/TR) yang dibutuhkan menjadi lebih kecil. Menurut ASHRAE (2019), penurunan suhu kondensasi sebesar 5°C dapat meningkatkan efisiensi sistem *chiller* hingga 10–12%. Dalam konteks penelitian ini, perbedaan tersebut secara akumulatif menghasilkan efisiensi energi 28–30%, yang sejalan dengan nilai perbandingan COP antara sistem *water-cooled* (5,2) dan *air-cooled* (3,8).

Dari perspektif ekonomi energi, penghematan sebesar Rp 432 juta per bulan atau sekitar Rp 5,18 miliar per tahun memiliki implikasi signifikan terhadap total biaya kepemilikan (*Life*

Cycle Cost, LCC). Dengan asumsi umur ekonomis sistem pendingin selama 15 tahun dan tingkat diskonto 8%, penghematan energi tersebut berpotensi menurunkan LCC sebesar lebih dari Rp 40 miliar dalam periode operasi sistem.

Temuan ini menguatkan argumentasi bahwa investasi awal yang lebih tinggi pada sistem *water-cooled* dapat terkompensasi oleh efisiensi energi dan penghematan biaya operasional jangka panjang. Selain itu, sistem *water-cooled* juga berkontribusi terhadap penurunan emisi karbon akibat berkurangnya konsumsi energi listrik, sehingga mendukung prinsip bangunan hemat energi dan berkelanjutan (*energy-efficient and sustainable building design*).

Gambar 3. Peletakan Mesin *Outdoor* dan *Indoor* dari *Air Cooling System*

Gambar 4. Peletakan Mesin *Outdoor* dan *Indoor* dari *Water Cooling System*

Analisis Ekonomi

Dari hasil kajian biaya investasi dan operasional, sistem *water cooling* memiliki biaya investasi awal yang lebih tinggi sekitar 20–25% dibandingkan sistem *air cooling*. Hal ini

disebabkan oleh kebutuhan tambahan komponen seperti *cooling tower*, pompa sirkulasi air kondensor, sistem pipa tertutup, serta ruang mekanikal yang lebih kompleks. Namun demikian, keunggulan efisiensi energi sistem *water-cooled* memberikan dampak signifikan terhadap penghematan biaya operasional tahunan, yang dalam analisis ini mencapai sekitar 35% dibandingkan sistem *air-cooled*.

Dari sisi arus kas tahunan, perbedaan konsumsi energi sebesar 360.000 kWh per bulan (setara Rp 432 juta) menghasilkan penghematan tahunan sekitar Rp 5,18 miliar. Jika investasi tambahan untuk sistem *water-cooled* diperkirakan sebesar Rp 12–15 miliar, maka periode pengembalian investasi (*payback period*) dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Payback Period} = \frac{\text{Investasi Tambahan}}{\text{Penghematan Tahunan}} = \frac{\text{Rp}13,0 \text{ miliar}}{\text{Rp}5,18 \text{ miliar/tahun}} \approx 2,5\text{--}3,0 \text{ tahun}$$

Hasil ini menunjukkan bahwa pengembalian modal terjadi dalam waktu relatif singkat, terutama untuk sistem mekanikal dengan umur operasi lebih dari 15 tahun. Setelah periode tersebut, penghematan biaya energi akan memberikan nilai ekonomi bersih (*net saving*) yang cukup besar bagi pemilik bangunan, dengan total akumulasi penghematan mencapai lebih dari Rp 60–70 miliar sepanjang umur sistem.

Secara ekonomi teknik, hasil ini memperlihatkan bahwa sistem *water-cooled* lebih unggul dalam perspektif *Life Cycle Cost (LCC)*. Walaupun *Capital Expenditure (CapEx)* lebih tinggi, *Operational Expenditure (OpEx)* yang lebih rendah menghasilkan *Net Present Value (NPV)* positif ketika dianalisis dengan tingkat diskonto moderat (sekitar 8%). Dalam konteks bangunan komersial berskala besar seperti pusat perbelanjaan atau hotel, biaya energi menyumbang 50–60% dari total biaya operasional sistem tata udara, sehingga efisiensi energi menjadi faktor dominan dalam menentukan kelayakan investasi sistem pendingin.

Selain aspek finansial, sistem *water-cooled* juga memberikan manfaat lingkungan (*environmental benefits*) melalui penurunan konsumsi energi listrik dan emisi karbon. Berdasarkan faktor emisi listrik nasional sekitar 0,85 kg CO₂/kWh (Kementerian ESDM, 2022), penghematan 360.000 kWh per bulan setara dengan pengurangan emisi sekitar 3.672 ton CO₂ per tahun, yang mendukung penerapan prinsip *green building dan sustainability performance*.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa investasi pada sistem *water-cooled* bukan hanya layak secara ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap efisiensi energi dan keberlanjutan lingkungan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian oleh ASHRAE

(2019) dan Ravindra et al. (2021) yang menyatakan bahwa *water-cooled chillers outperform air-cooled systems in tropical climates due to lower condensing temperatures and superior energy recovery efficiency*.

Implikasi terhadap Desain Arsitektur Berkelanjutan

Integrasi sistem pendingin udara yang efisien, khususnya *water cooling system*, memiliki implikasi langsung terhadap penerapan desain arsitektur berkelanjutan di wilayah beriklim tropis seperti Manado. Dalam konteks performa bangunan, sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai perangkat mekanikal, tetapi juga merupakan bagian dari strategi desain pasif dan aktif yang bertujuan untuk menurunkan beban energi total bangunan (*building energy load*).

Secara ilmiah, peningkatan efisiensi termal pada sistem pendingin air disebabkan oleh suhu kondensasi yang lebih rendah, yang memungkinkan proses perpindahan panas lebih optimal dibandingkan sistem berbasis udara. Dengan demikian, energi listrik yang dibutuhkan per unit pendinginan (kWh/TR) dapat dikurangi secara signifikan. Ketika sistem ini diintegrasikan dengan strategi arsitektur pasif, seperti ventilasi silang alami, penggunaan fasad reflektif atau *shading device*, serta orientasi bangunan yang meminimalkan paparan langsung terhadap radiasi matahari, maka potensi penghematan energi dapat meningkat hingga 40–50% dari kondisi konvensional.

Dari perspektif *sustainable building design*, penerapan sistem pendingin yang efisien berkontribusi pada pencapaian kategori *Energy Efficiency and Conservation (EEC)* dalam sertifikasi *GREENSHIP (Green Building Council Indonesia)* maupun standar internasional seperti *LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)*. Sistem *water-cooled* yang didukung desain arsitektur tropis adaptif dapat membantu bangunan mencapai rating hijau minimal “*Gold*”, terutama jika diimbangi dengan penerapan sistem kontrol cerdas (BAS/BMS) dan penggunaan energi terbarukan.

Selain itu, sistem ini mendukung prinsip reduksi jejak karbon (*carbon footprint reduction*). Berdasarkan estimasi konsumsi energi yang lebih rendah ±360.000 kWh per bulan dibandingkan sistem *air-cooled*, maka potensi pengurangan emisi karbon mencapai sekitar 3.672 ton CO₂ per tahun. Dampak ini secara langsung meningkatkan performansi lingkungan (*environmental performance*) bangunan dan mendukung target nasional pengurangan emisi sektor bangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon.

Dari sudut pandang arsitektur, integrasi sistem pendingin air menuntut pendekatan desain

holistik. Perencanaan ruang mekanikal seperti *cooling tower yard*, *chiller room*, dan *pump station* harus dipertimbangkan sejak tahap konseptual agar tidak mengganggu estetika maupun efisiensi sirkulasi udara alami. Pendekatan *integrated design process (IDP)* antara arsitek, insinyur mekanikal, dan manajer energi menjadi penting agar sistem pendingin bekerja selaras dengan prinsip *bioclimatic design* serta *human thermal comfort*.

Dengan demikian, implikasi penerapan *water cooling system* terhadap desain arsitektur berkelanjutan tidak hanya berkaitan dengan penghematan energi, tetapi juga mencakup transformasi paradigma desain menuju bangunan yang efisien, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian GhaffarianHoseini et al. (2018) dan Olgyay & Seruto (2019) yang menegaskan bahwa *the synergy between mechanical efficiency and passive architectural design strategies is the key driver for sustainable tropical building performance*.

D. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pendingin *water-cooled* pada kompleks Manado Town Square (Mantos) memiliki kinerja energi dan ekonomi yang lebih unggul dibandingkan dengan sistem *air-cooled* konvensional. Analisis kinerja menunjukkan bahwa koefisien performa (COP) rata-rata sistem *water-cooled* mencapai 5,2, sedangkan *air-cooled* hanya 3,8, sehingga menghasilkan peningkatan efisiensi energi sebesar $\pm 27\text{--}30\%$ untuk kapasitas pendinginan yang setara. Efisiensi ini secara langsung menurunkan konsumsi energi listrik dari 1.250.000 kWh menjadi 890.000 kWh per bulan, yang berarti penghematan energi sekitar 360.000 kWh atau setara dengan Rp 432 juta per bulan pada tarif listrik industri yang berlaku.

Dari sisi ekonomi, meskipun biaya investasi awal sistem *water-cooled* lebih tinggi sekitar 20–25%, namun penghematan biaya operasional tahunan mencapai $\pm 35\%$, dengan periode pengembalian investasi (*payback period*) sekitar 2,5–3 tahun. *Analisis Life Cycle Cost (LCC)* menunjukkan bahwa sistem ini memberikan nilai ekonomi bersih (*net saving*) yang signifikan sepanjang umur teknis sistem (15–20 tahun). Hal ini membuktikan bahwa penerapan sistem pendingin *water-cooled* merupakan pilihan yang layak dan rasional secara ekonomi untuk bangunan komersial berskala besar di iklim tropis.

Secara konseptual, penerapan sistem *water-cooled* juga memiliki implikasi positif terhadap desain arsitektur berkelanjutan. Sistem ini berkontribusi terhadap penurunan beban energi bangunan (*building energy load*) dan mendukung pencapaian kriteria efisiensi energi

(EEC) dalam standar *GREENSHIP (Green Building Council Indonesia)* maupun LEED. Integrasi sistem pendingin berwawasan lingkungan dengan strategi desain pasif tropis — seperti ventilasi alami, pemilihan material berdaya reflektif tinggi, dan orientasi bangunan yang optimal — mampu meningkatkan performa termal bangunan sekaligus mengurangi emisi karbon hingga 3.600 ton CO₂ per tahun.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa efisiensi energi dan kelayakan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pendekatan desain arsitektur yang holistik. Penerapan sistem pendingin berwawasan lingkungan bukan sekadar peningkatan teknologi mekanikal, tetapi merupakan bagian integral dari strategi arsitektur berkelanjutan yang menyeimbangkan kenyamanan termal pengguna, efisiensi sumber daya, dan keberlanjutan ekologis.

Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan praktis dan teoretis dalam perencanaan sistem utilitas bangunan di kawasan tropis Indonesia, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pencapaian target nasional efisiensi energi dan pengurangan emisi sektor bangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon serta kebijakan pembangunan rendah karbon (*Low Carbon Development Indonesia – LCDI*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman H., M. Sibarani & J.V. Tuapetel. 2018. Perancangan Air Conditioning (AC) Sentral pada Gedung G Institut Teknologi Indonesia. *Jurnal Teknik Mesin – ITI*, Vol. 2 (2): 35-41
- American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE). (2021). *ASHRAE Handbook: Fundamentals*. Atlanta, GA: ASHRAE
- ASHRAE. (2019). *HVAC Systems and Equipment Handbook*. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers
- Althouse, A. D., Turnquist, C. H., & Bracciano, A. F. (2016). *Modern Refrigeration and Air Conditioning (20th ed.)*. Tinley Park, IL: Goodheart-Willcox.
- Ariestadi D., I. Alfianto & M. Sulton. 2014. Kriteria Kinerja Energi Untuk Kenyamanan Termal Pada Bangunan Fasilitas Pendidikan Tinggi Di Indonesia: Analisis Dengan Metode Important Performance Analysis. *Jurnal RUAS*, Vol.12 (1): 31-41.
- Carrier Corporation. (1983). *Handbook of Air Conditioning System Design*. New York, NY: McGraw-Hill
- Hundy, G. F., Trott, A. R., & Welch, T. C. (2016). *Refrigeration and Air-Conditioning (5th*

- ed.). Oxford: Butterworth-Heinemann.
- Jones, W. P. (2017). *Air Conditioning Engineering* (6th ed.). London: Routledge.
- Juwana, J. S. (2005). *Panduan Sistem Bangunan Tinggi*. Jakarta: Erlangga.
- Marjianto, A., & Mangindaan, D. (2020). Perancangan Sistem Tata Udara Ditinjau dari Aspek Energi dan Biaya pada Bangunan Hotel di Semarang. *Jurnal Emacs*, 2 No. 3, 97-106
- Mediastika C. 2013. *Hemat Energi dan Lestari Lingkungan Melalui Bangunan*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1077/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Penyehatan Udara Dalam Ruang Rumah.
- Priatman, J. (2017). *Desain Bangunan Hemat Energi di Iklim Tropis*. ITS Press.
- Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Energi pada Gedung.
- Raharjo, S. (2018). *Dasar-dasar Pendingin dan Pengkondisian Udara*. Semarang: Universitas Muhammadiyah Semarang Press
- Rejeki, T., Aziz, A., & Maryadi. (2020). Perhitungan Beban Pendingin dan Desain Sistem Chiller pada Hotel Xxx di Jakarta. *Jurnal Baut dan Manufaktur*, 2 no 1.